

**УЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ
НА НАСЕЛЕНИЕ ПОЧВЕННЫХ
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ В
АГРОБИОЦЕНОЗАХ АЛМАЛЫКСКОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА**

Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека.
Ташкент

Абдурахманова Гулнора Абдурахмоновна

agulnora243@gmail.com

Камилова Мехринисо Дилшодовна

kamilovame@gmail.com

Эргашва Нодира Содикжон кизи

эргашеванодирахон@gmail.com

Аннотация. В этой статье приведены данные о действии загрязнения почвы на почвенных беспозвоночных животных. Источником загрязнения почв и других являются промышленные комплексы Алмалыка и другие промышленные зоны, которые расположены в бассейне реки Чирчик. В связи с этим возникла необходимость изучить влияние загрязненной почвы с разными химическими элементами и их действие на население почвы. В результате исследований выявлено 62 вида нематод, 8 вида коллембол, 4 вида панцирных клещей и 6 видов дождевых червей. Наиболее плотно заселены беспозвоночными животными горизонты пахотных слоев почвы. Выявлена закономерность, которая заключается в том, что на сильно загрязненном участке численность почвенных беспозвоночных животных намного меньше, чем на средне загрязненном участке

Ключевые слова: Почвенные животные, нематоды, микроартроподы, биогеоценоз, микрофауна, мезофауна, биота, биоиндикатор, загрязненная почва

Annotation. This article presents data on the effect of soil pollution on the soil invertebrates. 62 species of nematodes, 8 species of springtails, 4 species of ticks and mosquitoes, and 6 species of earthworms have been identified during researches. The horizons of the arable soil layers 0-10, 10-20 cm are the most densely populated with invertebrates. The regularity is that the number of the soil invertebrates on highly

contaminated site are much less than on the average contaminated site. The abundance of species and quantitative composition of invertebrates is observed on the control plot.

Key words: The soil mikroartropodes, fitinematodes, biogeocenosis, microfaunes, mesofaunes, biotae, bioindicator, influence of polluted soil.

Введение. Почвенные организмы – неотъемлемая часть комплекса всех почвенных биогеоценозов. Совместно с другими организмами они участвуют в трансформации веществ, включаясь в различные звенья цепей питания. В настоящее время они рассматриваются как индикаторы направления процессов, протекающих в почве, обеспечивающие в некоторых системах до 40% объема минерализации органики (2).

Изучение роли почвенных организмов особенно актуально для биогеоценозов Узбекистана, в которых представители других групп микро- и мезофауны значительно уступают им по численности и по богатству видового состава. Поэтому накопление данных, об участии почвенных организмов в процессах регуляции продуктивности как естественных, так и трансформированных биогеоценозов является актуальной и практически важной задачей.

Почвенные животные, среди которых нематоды и микроартроподы являются самым многочисленным звеном почвенной биоты, оказывают различное влияние на среду обитания, но наиболее существенным является их участие в разложении и гумификации растительных остатков. Они же являются важным фактором, обеспечивающим плодородие земель, универсальным биоиндикатором состояния окружающей среды (3, 4, 6, 7).

В последнее время в связи с глобальными антропогенными воздействиями на природу, возникла опасность нарушения устойчивости природных экосистем в условиях Узбекистана. В результате, во многих регионах республики резко сократились, качественно и количественно почвообразующие беспозвоночные животные, что приводит к деградации почв, уменьшению запасов гумуса. Для

оценки деградации экосистем в качестве биоиндикаторов в экологии часто используют почвенную фауну (1).

Источником загрязнения почв, растений и вод являются промышленные комплексы Чирчика, Ангрена, Алмалыка и других промышленных зон, которые расположены в бассейне реки Чирчик. В связи с этим возникла необходимость изучить влияние загрязненной почвы с разными химическими элементами (нитраты, фтор соединения, тяжелые металлы) и их действие на население почвы.

Материал и методы. Для изучения, влияния загрязнения почв нитратами, фтор соединениями и тяжелыми металлами и определения их действия на население почвенных беспозвоночных животных в агроценозах АПК, использованы почвенные пробы, взятые на расстоянии 1, 3, 10 километров от АПК (Алмалыкский промышленный комплекс). Материал собирали в ширкатном хозяйстве «Бустанлик» в пригороде Ангрена, в фермерском хозяйстве «Эржанги» Пскентского района и в кишлаке «Богали» Ахангаранского района Ташкентского вилоята, в период с апреля по сентябрь 2012 года. Почвенные пробы для изучения структуры качественного и количественного состава почвенных беспозвоночных (нематод, микроартропод, коллембол и представителей Люмбрицид) собирали в каждом из агробиоценозов, а также из различных типов почв были взяты образцы из пяти точек обследуемого поля послойно: из трех почвенных слоев (0-10, 10-20, 20-30 см.). Всего было собрано 360 почвенных образцов. Одновременно измерялась температура почвы, а в лабораторных условиях ее влажность. Выгонка почвенных беспозвоночных: микроартропод, коллемболл производилась методом Берлезе-Тульгрена, выделение нематод из субстрата производилась общепринятым в фитогельминтологии методом Бермана в трехкратной повторности, с 24- часовой экспозицией (5).

Результаты и обсуждение. Первый участок в ширкатном хозяйстве «Бустанлик» на расстоянии одного километра от АПК (зона сильного

загрязнения). Второй участок в фермерском хозяйстве «Эржанги» на расстоянии трех километров от АПК на территории Пскентского района (зона среднего загрязнения). Третий участок в кишлаке «Богали» на расстоянии десяти километров от АПК на территории Ахангаранского района (контрольный участок). Для характеристики обилия видов принято следующее деление: доминанты более 5%; субдоминанты 1-5%; редкие виды менее 1%.

В период исследования почвенного яруса полей на территории АПК выявлено 62 вида нематод, относящихся к 4 отрядам: Enoplida, Dorylaimida, Rhabditida, Tylenchida. Видовой состав отрядов Dorylaimida, Rhabditida, Tylenchida представлен в нашем материале более разнообразно по сравнению с вышеуказанными отрядами. В состав доминантного комплекса из фитонематод входят: *Aphelenchus avenae*, *Cephalobus persegnis*, *Chiloplacus symmetricus*, *Aglenchus agricola*. Наиболее плотно заселен нематодами горизонт в 10-20 см., численность нематод этого горизонта составляет 50,4% от общего числа обнаруженных нами нематод. На территории АПК выявлены 8 видов коллемболл из трех родов, относящихся к отряду Collembola. Доминировали представители рода *Cerothophysella*. При исследовании выяснилось, что основная гумусообразующая группа Lumbricidae отсутствует или встречается в единичных экземплярах. Из семейства Lumbricidae в нашем материале отмечено 6 видов *Aporectodea caliginosa*, *A. jassyensis*, *A. rosea*, *Allabophora taschkensis*, *A. ferganae*, *Eisenia fetida*. Доминировал *Allabophora taschkensis*. Основная масса микроартропод и орибатид приходится на почвенный слой 0-10 см., а с увеличением почвенного разреза численность их резко падает. Панцирные клещи отмечены 4 видами. Доминируют виды *Prithoplophor rotribates*, *Cheloriobates lotipes*, наиболее заселены ими почвенные слои 0-30 см.

На расстоянии одного километра от АПК в ширкатном хозяйстве «Бустанлик» выявлено 49 видов нематод в количестве 743 экз. В этом хозяйстве в среднем отмечено 390075 экз. на 1 кв.м. В этой зоне доминируют: *Aphelenchus avenae*, *Cephalobus persegnis*, *Chiloplacus symmetricus*, *Aglenchus agricola*,

Helicotylenchus multicinctus. Субдоминантами являются: *Eudorylaimus monohystera*, *Chiloplacus propincius*, *Aphelenchoides parietinus*, *Ditylenchus dipsaci*. Из редко встречающихся видов можно выделить: *Eucephalobus oxiuroides*, *Cephalobus parvus*, *Acrobeloedes tricornis*. Анализ вертикального распределения почвенных беспозвоночных животных в изучении агробиоценозов показал неравномерность их распределения в различных слоях. Наибольшее скопление их колеблется в двух верхних слоях почвы (0-10, 10-20 см), где сосредоточены как паразитические, так и сапробиотические виды нематод, участвующие в гумусообразовании. Изучение микроартропод в ширкатном хозяйстве «Бустанлик» показало, что ногохвостки составляют более 45 % (всего количество беспозвоночных животных). Плотность заселения коллембол-11550 экз. на 1 кв.м., почвенных клещей-27300 экз. на 1 кв.м. Численность микроартропод уменьшается с увеличением глубины пахотного слоя до 130 экз. в горизонте 20-30 см. Люмбрициды на этом участке отсутствуют.

На расстоянии 3 километра от АПК в фермерском хозяйстве «Эржанги» выявлено 55 видов почвенных нематод (1563 экз). В этом хозяйстве в среднем отмечено 820575 экз. на 1 кв.м. Из них доминировали следующие виды: *Cephalobus persegnis*, *Eucephalobus laevis*, *Aphelenchus avenae*, *Aphelenchoides parietinus*, *Aglenchus agricola*, *Ditylenchus dipsaci*, *Helicotylenchus multicinctus*, которые составляют основное количественное ядро фауны нематод. Субдоминантами являются: *Eudorylaimus monohystera*, *Pratylenchus pratensis*. К редким видам относятся: *Prismatolaimus intermedius*, *Aporcelaimus paraobtusicaudatus*, *Discolaimus major*, *Zeldia punctata*. На этом участке из представителей микроартропод – коллемболы, а также панцирные клещи (представители орибатид) отмечается увеличение динамической плотности, например, численность коллембол достигали -14175 экз. на 1 кв.м., почвенных клещей -112875 экз. на 1 кв.м. Дождевые черви составляли -185 экз. на 0,25 кв.м

На расстоянии 10 километров от АПК выявлены 62 вида нематод, относящихся к 13 родам (2147 экз.). На этом расстоянии отмечено нематод 1127175 экз. на 1 кв.м. К доминантным видам относятся: *Eudorylaimus monohystera*, *Cephalobus persegnis*, *Chiloplacus propincius*, *Aphelenchus avenae*, *Aph. solani*, *Aphelenchoides parietinus*, *Aph.saprophilus*, *Aglenchus agricola*, *Tylenchus davaeni*, *Ditylenchus dipsaci*, *Helicotylenchus multicinctus*, *Pratylenchus pratensis*. Субдоминанты: *Cephalobus parvus*, *Eucephalobus elongatae*, *Acrobeloedes buetchli*, *Panagrolaimus rigidus*, *Filenchus filiformis*, *Nothotylenchus acris*. К редким видам относится: *Aphelenchoedes goeldi*. На контрольном участке в верхнем почвенном ярусе численность коллембол достигла - 918775 экз. на 1 кв.м., панцирных клещей - 367500 на 1 кв.м. Дождевые черви достигали 285 экз. на 0,25 кв.м. При загрязнении почв нитратами, фтор соединениями и тяжелыми металлами снижается таксономическое разнообразие почвенных беспозвоночных. На стадиях восстановления экосистемы отмечается увеличение динамической плотности (по сравнению с контролем) некоторых видов почвенных животных, например: *Eudorylaimus monohystera*, *Aphelenchus solani*, *Aphelenchoides parietinus*, *Aphelenchoides saprophilus* и др.

Выводы. Таким образом, в результате исследований выявлено 62 вида нематод, 8 вида коллембол, 4 вида панцирных клещей и 6 видов дождевых червей. Наиболее плотно заселены беспозвоночными животными горизонты пахотных слоев почвы 0-10, 10-20 см. Выявлена закономерность, которая заключается в том, что на сильно загрязненном участке численность почвенных беспозвоночных животных намного меньше, чем на средне загрязненном участке. Обилие видового и количественного составов беспозвоночных животных отмечено на контрольном участке.

ЛИТЕРАТУРА

1. Автаева Т.А. Влияние загрязнения почв на население жуужелиц (Coleoptera, Carabidae) г.Грозного. Экологическое разнообразие почвенной

биоты и биопродуктивность почв. Мат.межд.конф. «IV Всероссийское совещание по почвенной зоологии». Тюмень, 2005. С.25-27.

2. Груздева Л.И., Матвеева К.М., Коваленко Т.К. Структура сообществ почвенных нематод как показатель особенностей протекания почвенных процессов в сеянных лугах Карелии//Материалы международной конференции посвященной 125 летию К.И.Скрябина, к 60 летию основания лаборатории гельминтологии А.Н России института паразитологии РАН (14-16апрель, 2004 г. Москва) Рос.А.Н. Основные достижения и перспективы развития паразитологии. Москва. 2004. С.82-83.

3. Кирьянова Е.С., Кралль Э.А. «Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними». Л.: «Наука», 1971. Т.II. 522 с.

4. Кирьянова Е.С., Кралль Э.А. «Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними». Л.: «Наука», 1971. Т.I. 447 с.

5. Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных. М.: «Высшая школа», 1961. 304 с.

6. Эшова Х.С. Meloedogune авлоди нематодаларининг морфо-биологик хусусиятлари ва хужалик ахамияти. Автореферат докторской диссертации. 2019. 45 стр.

7. Муминов Б.А., Эшова Х.С., Рахимов М.Ш., Абдурахманова Г.А. Узбекистон саноат худудлари тупрокларининг умурткасиз хайвонлари. Тошкент., 2016. 184 бет.